

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR “DEVON”IDAGI ALISHER
NAVOIYGA BAG‘ISHLANGAN RUBOIYLAR

Nasiba JO‘RAYEVA,

Qarshi shahridagi Xalqaro innovatsion universitet

Magistranti

Navoiy va Bobur Mirzoning taqdirida va tabiatida bir-biriga o‘xshashliklarni kuzatish mumkin. Bu ikki zot ham bolaligida tinch-osoyshta hayot bag‘rida yetuk ustozlar qo‘lidan saboq olgan. Tasavvuf ruhida tarbiya topgan va qomusiy bilimlar sohibi Navoiyning ham, Boburning ham birlashtirib turuvchi ulug‘ siymo va qutbul avliyo bu Xoja Ahror Valiydir. Xoja Ubaydulloh bu ikki zotning ustози va piri. Navoiy rasmiy lavozimlardan voz kechib, umrining so‘nggi 15 yilida barakali ijod bilan shug‘ullandi va go‘shanishinlikni ixtiyor aylab, darveshlardek Abdulla Ansoriy mozorida Jurubkashlik (supuruvchilik) vazifasiga o‘tdi. Bobur ham Hindistonni zabt etgach, taxtni Humoyun Mirzoga topshirib, qolgan umrini darveshlikka va ijodga bag‘ishlashni orzu qilgan. Bu ikki shaxs birdek yurtni obod qilish hamda bunyodkorlik bilan shug‘ullanganligi barchamizga ma‘lum. Ularning hayoti va faoliyatida bir biriga o‘xshash tomonlariga misollar istagancha topiladi.

Bobur bolaligidanoq yetti iqlimga mashhur Navoiyning she‘rlarini o‘qib, ulg‘ayadi. Vaholonki, bu davrda boshqa hududlarda bo‘lgani kabi Andijonda ham shoirlar sultonining asarlarini sevib, mutolaa qilingan. Navoiy tilining Andijon shevasida ekanligidan zavqlanib, Bobur shunday deydi: **“(Andijon) eli turkdur. Shahri va bozorida turkiy bilmas kishi yo‘qtur. Elining lafzi qalam bila rost(aholisi savodxon va adabiyotsevar)dur. Aning uchunkim, Mir Alisher Navoiyning musannafoti, bovujudkim Hiridan nash’u namo topubtur, bu til biladur”**. Nafaqat Movarounnahr, balki Xitoydan Xurosongacha, Hindistondan Misrgacha hududlarda yashagan turkiy aholi o‘z zamonasida buyuk Navoiyning

yangi she'rlarini qo'ldan qo'ymay, izlab o'qishgani baayni haqiqat. Yana shuni ta'kidlash joizki, Navoiy ijodi Zahiriddin Muhammadning shoir bo'lib shakllanishida muhim rol o'ynagani shubhasiz.

“Boburnoma”da Bobur Mirzo bu ulug' zotni yuksak hurmat bilan tilga oladi: **“Alisherbek naziri yo'q kishi edi. Turkiy til bila to she'r aytubturlar, hech kim oncha oncha ko'p va xo'b aytqon emas... Ahli fazl va ahli hunarga Alisherbekcha, murabbiy va muqavviy ma'lum emaskim, hargiz paydo bo'lmish bo'lg'ay”**. Albatta bu yuksak hurmat yoki taqdirning tuhfasimi, Bobur Mirzo Hirotda borganida, Navoiy barpo etgan imoratlarni o'z ko'zi bilan ko'radi: **“...Muncha binoyi xayrkim (xayrli maqsadda qurilgan binolar) ul (Navoiy) qildi, kam kishi mundoq muvaffaq bo'lg'ay... Hirida erdim, har kunda ko'rmagan yerlarni sayr qilur edim... Badi'uzzamon Mirzoning Jo'yi Injil yoqasidagi madrasasi va Alisherbekning o'lturur uylarikim, “Unsiya” derlar, maqbara va masjidi jomeinikim, “Qudsiya” derlar, madrasasi va xonaqohinikim, “Xalosiya” va “Ixlosiya” derlar, hammom va dorish-shifosinikim “Safoiya” va “Shifoiya” derlar, borini andak fursatta sayr qildim”**. Bobur Hirotda har kuni shaharni aylanib, Alisher Navoiy bog'chasiyu taxti Navoiydan tortib, barcha imoratlarni o'z ko'zi bilan ko'rishga muvaffaq bo'lganidan, mutafakkirni ko'rgan ulug' zotlar bilan suhbatlashganidan va ustozlari yurgan yo'llardan yurganidan bag'oyat baxtiyor edi!

Shuni alohida ta'kidlash joizki, Bobur Mirzo 1506 yilning kuzida Hirotda Injil arig'i yoqasidagi Alisher Navoiyning uyida yashaganining o'ziyiq buyuk mutafakkirga bo'lgan yuksak e'tiqod va ixlosdan darak beradi. Bundan tashqari, u “Xazoyin ul – maoniy”ning nodir qo'lyozmasini ko'zdan kechirib, terma devon tuzgan: “Boburnoma”da yozilishicha, **“Alisherbekning uylarini ta'yin qildilar. Hiridin chiqquncha, Alisherbekning uylarida edim”**...

Qolaversa, Bobur ta'biri bilan aytganda, **“odina kuni, oying yigirma uchida Alisherbekning to'rt devonidin buhur va avzon tartibi bila g'azallar va**

abyotkim, intixob qiladur edim, itmomig‘a yetti”. Albatta, Bobur uchun Navoiyning xonadonida yashash birinchidan shoir asarlari bilan chuqurroq tanishish imkonini bersa, ikkinchidan mutafakkirning boy kutubxonasidan foydalanishga sharoit yaratdi.

Ammo bu ikki buyuk insonga bir – biri bilan uchrashish nasib etmagan. Bobur butun hayoti mobaynida Navoiy ijodidan ta’sirlanib, she’rlar yozgan. Shohlar shoirining devonida Navoiy she’riyati ta’siri sezilib turadi. Bobur Mirzoning g‘azal mulkining sultoni she’riyatini sinchiklab o‘rgangani hamda she’rlarini yoddan bilgani “Aruz” risolasida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Risolaning birinchi qismida Jomiydan 6 ta, Xusrav Dehlaviy va Hofiz Sheroziydan 4 tadan, Sa’diy va Shohiydan 3 tadan, Kamol Xo‘jandiydan 2 ta va yana 18 nafar boshqa shoir ijodidan bittadan bayt misol tariqasida keltirilgan holda shoirlar sultonining g‘azaliyotidan 26 ta baytdan foydalanilganligi hamda asarning ikkinchi qismi uchun ham Navoiydan eng ko‘p, aniqrog‘i 264 bayt olinganligi fikrimiz dalilidir. “Aruz”da yana bir mulohazaga duch kelamiz: **“Xoja Xusrav Dehlaviyning “Daryoi abror”i bu vazndadur... Bisyor yaxshi qasidadur. Ulug‘ shoirlar lahu aksar(unga ko‘p) tatabbu’ qilibturlar. Mir Alisher Navoiyning “Tuhfatul-afkor”ining matla’icha kam voqi’ bo‘lubtur**”. Bu bilan Zahiriddin Muhammad Bobur ustoz Navoiy qasidasining bir bayti ulug‘ shoirlar qasidalaridan balandroq ekanligini e’tirof etadi. Yana bir o‘rinda (“Aruz”da) shoirlar sultonini Boburshoh Sa’diy Sheroziy, Firdavsiy, Nizomiy, Xusrav Dehlaviy, Jomiy, Hotifiy va Sovajiylar bilan bir qatorda ustod deb sharaflaydi.

“Boburnoma” da yozilishicha, 1499 yilda Navoiy temuriy shahzodaning kelajagini oldindan ko‘ribmi yoki daholarga xos ichki bir tuyg‘u bilan Boburga kitobat (maktub) yuboradi. Yosh temuriyzodaning bundan boshi ko‘kka yetadi. Albatta, o‘sha zamonda Alisher Navoiyning obro‘yi va ovozi yetti iqlimni tutgan edi. Bobur ham ko‘pchilik qatori shoirlar sultoni bilan uchrashish va suhbatlashish orzusida edi. Ammo Navoiy bilan muloqotda bo‘lish baxti nasib etmadi. Garchi

Bobur Mirzo ham Navoiy xatiga javoban kitobat - maktub yuborgan bo'lsa, bu gal maktub kelguncha Hazrat olamdan o'tadi: **“Bu ikkinchi navbat Samarqandni olg'onda, Alisherbek tirik edi. Bir navbat manga kitobati ham kelib edi.**

Men ham kitobat yiborib edim, orqasida turkiy bayt aytib, bitib yiborib edim. Javob kelguncha tafriqa va g'avg'o bo'ldi”. Biroq ushbu maktub Navoiyning qo'liga yetgan yoki yetib bormaganligi noma'lum. Chunki, bu palla Shayboniyxon yana Samarqandga hujum qilgan va Hazrat Navoiy vafot etgan tala-to'p vaqtga to'g'ri keladi. Ammo eng muhimi, Bobur Mirzo ulug' mutafakkir Navoiyning nazariga tushgan edi. Afsuski, bu ikki buyuk shaxs o'rtasidagi yozishmalar saqlanib qolmagan.

“Bobur devoni”dan joy olgan ruboiylarni yuqorida Bobur qayd etgan maktub orqasida bitilgan turkiy she'rlar deb taxmin qilishimiz mumkin: “Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasida yozilishicha, *“Maktubga bag'ishlov ilova qilish o'sha davr an'anasi bo'lgani, Boburning yuqorida keltirilgan qaydi hamda mazmunidan kelib chiqib, quyidagi ruboiylar Alisher Navoiyga bag'ishlovlardan iborat, degan xulosaga kelish mumkin:*

Ash'oringkim, she'r oti to bo'lg'ay,

Tab' ahli anga volau shaydo bo'lg'ay,

Har lafzi duru bahri ma'oni anda,

Kim ko'rdi dureki, anda daryo bo'lg'ay?!

(Dunyoda to she'r bor ekan. Nozik didlilar she'rlaringga maftun va shaydo bo'laveradilar. Chunki ulardagi har bir so'z gavharu, mazmun misli dengizdir. Tabiatda dengiz gavharni o'z ichiga oladi, sening she'rlaringda esa gavhar, ya'ni so'z dengiz, chuqur va bepoyon mazmunni o'z ichiga sig'diradi).

Ruboiyda Bobur nazokat bilan Alisher Navoiyning quyidagi baytiga ishora qilgan.

Dur bo'lur bahr ichra pinhon, nazmidin shah madhida,

Bahr yoshurmish Navoiy har duri maknun aro.

Quyidagi ruboiyda Navoiydan olingan maktubga ilova qilingan she'r ta'riflangan:

***Eykim, bari she'r ahlig'a sen xon yanglig',
She'ring bari she'rlarg'a sulton yanglig',
Mazmuni aning xatti savodi ichra,
Zulmat arosida obi hayvon yanglig'!***

(Sen barcha she'r ahliga – shoirlarga xon kabisan. She'ring boshqalarning she'rlariga nisbatan sulton martabasidadir. She'ring garchi qora siyoh bilan bitilgan bo'lsada, mazmuni (men uchun) zulmatda obi hayot kabidir).

Quyidagi ruboiyda esa Bobur Navoiy bilan uchrashish istagini ifoda etgan bo'lishi mumkin:

***She'ring eshitur fikrini Bobur qildi,
Ne fikri xushu yaxshi tasavvur qildi,
Ko'zni yoruq ayladi savodi birla,
Mazmuni bila quloqni purdur qildi.***

(Bobur she'ringni eshitsam, degan fikr qilgan edi. Qanday yaxshi fikr, qanday yaxshi tasavvur! She'ring yozilgan xat siyohidan ko'zi ravshan bo'ldi, mazmunidan esa qulog'i durga to'ldi)".

Bobur singari, Navoiy ham yosh shahzoda bilan uchrashish ishtiyoqida bo'lgan bo'lishi ehtimoldan holi emas. Chunki Navoiyning shoir temuriy ijodkorlarga mehr-muhabbati bo'lakcha bo'lganligi, ularni doimo qo'llab-quvvatlaganligi manbalardan ma'lum. Ammo bu ikki buyuk siymoga bir biri bilan uchrashish va suhbatlashish baxti nasib etmadi.

Muxtasar qilib aytganda, buyuk Navoiyning nazari tushgan Bobur bir umr ma'naviy ustozlari asarlari qo'ldan qo'ymay o'qidi va unga ergashdi, munosib bo'lishga intildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T.: O‘qituvchi, 2008.-B.32.
- 2.Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: “Sharq” NMAK BT, 2014.-B.649.
- 3.Zahiriddin Muhammad Bobur. Devon. T.: Fan, 1994.-B.144.
4. Zahiriddin Muhammad Bobir. Muxtasar. Nashrga tayyorlovchi Saidbek Hasan.T.:Fan, 1971.-B.592.
- 5.Zahiriddin Muhammad Bobur. Nazm durdonalar. Nashrga tayyorlovchi Hasanxo‘ja Muhammadxo‘ja o‘g‘li. T.: “Sharq”, NMK BT, 1996.-B.1996.-B.208.
- 6.Bobir. Tanlangan asarlar. T.: O‘qituvchi, 1976.-B.88.
4. Bobur devoni. Kobul nashriga takmila. Nashrga tayyorlovchi Shafiqa Yorqin. T.: “Sharq” NMAK BT, 2004.
- 3.Mirzo Muhammad Haydar Ayoziy. Tarixi Rashidiy. T.: O‘zbekiston, 2011.-B.240.
- 4.Muhammad Ali Sodiqbek Sodiqiy Afshar. Majma’u-l-xavos.T.: Mumtoz so‘z, 2019.-B.19.
- 5.Nizomiddinov N. Buyuk boburiylar tarixi. (XVI-XIX asr). T.: Fan va texnologiyalar, 2012.-B.329.
- 6.Rahmon V. Mumtoz so‘z sehri. T.: O‘zbekiston, 2015.-B.149.
- 7.Rahmonov V. Boburning fors tilidagi «Taqti» risolasi topildi./ «Zahiriddin Muhammad Bobur adabiy merosining jahon adabiyotida tutgan o‘rni va ahamiyati» mavzusidani ilmiy – amaliy anjuman materiallari.-Samarqand, SamDU, 2024.-B.6.
- 8.Sattoriy H. Sohibqiron abadiyati. T.: Sharq NMAK BT, 2016.-B. 83-84.
- 9.Sotimov G‘. Markaziy Osiyo va Hindiston tarixida Boburiylar davri. T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2008.-B.229.
- 10.Sulton X. Boburiynoma. Ma’rifiy roman. T.: “Sharq” NMK BT,1997.-B.299.

- 11.Seydi Ali Rais. Mir'otul mamolik. Tarjima va izohlar muallifi: Sh. Zunnunov. T.:Fan, 1963.-B.77.
- 12.Faxriy Hiraviy. Ravzat us-salotin. T.: Mumtoz so'z, 2014.69-70-b.
- 13.Fayziyev T. Temuriylar shajarasi. T.: Yozuvchi – Xazina, 1995.-B.242.
- 14.Qosimov B. Uyg'ongan millat ma'rifati. T.: Ma'naviyat, 2011.-B.119-128.
- 15.Qorayev Sh. Bobur va Boburiy ijodkorlar tarixi.//International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293.–Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.
16. Qorayev Sh. Navoiy adabiy majlislari.-Qarshi: “Qashqadaryo ko'zgusi OAV”, 2019.-B.180.
17. Qorayev Sh. Navoiy majlislari.-Toshkent: Lesson – Press, 2020.-B.312.
18. Qorayev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari (Alisher Navoiy qarashlari asosida). –Toshkent: Donishmand ziyosi, 2021.-B.262.
19. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkirasi. –Qarshi: Intellect, 2023.-B.262.
- 20.Erskin U. Bobur Hindistonda. Bobur hukmronligi davridagi Hindiston tarixi. Tarjimon G'. Sotimov. T.: Cho'lpon, 1995.-B.105.
- 21.Hasanxoja Nisoriy. Muzakkiri ahbob. Fors tilidan Ismoil Bekjon tarjimasi. T.: Meros, 1993.-B.57.